

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

QORAQALPOQ TILIDA ANTONIM SÓZLARNING QÓLLANILISHI

Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti Qoraqalpoq tili va adabiyoti yónalishi talabasi

Nurimbaeva Sanebiyke Allabay qizi

Qoraqalpoqiston , Nukus.

Annotatsiya :Ushbu maqolada anonimlar haqida toliq malumot va qóshiq qatorlarida antonimlarning qóllanilishi , ularning anglatilib kelgan manolari tushintirilgan. Qoraqalpoq shóyirlari Kunxoja , Ajiniyoz sherlarida ham antonimlar qollanilishi atab ótilgan.

Gilit sózler : Grek , qarama- qarshilik , antonim, leksik antonimlar.

Antonimlar borlikdagi , dunyodagi zot – narsa hodisalarning soni yóki sifatini , órtiq yóki kamligini , túrli ózgachaliklarning meyorini yóki kólamini óz ora solishtirish órqli yuzaga keladi. Antonimlarga tan hususiyat – ularning faqat bir til birligi órqli antonimlik tabiyati anglatila ólmaydi, sababi antonim bólishi uchun unga sólishtirib baho beriladigan ekinchi birlik , yani antonimlik jupligi bólishi tabiiy hodisa.

Antonimlar – Óz ora qarama – qarshi manodagi sózlar. Leksik antonimlar har xil tubir sózlardan , semantikalik tarafdin bólsa qarama – qarshiligi bilan ózgachalanadi. Antonimlar haqida E.Berdimuradov : “ Antonimlarni aniqlashda biz ularning manolari orasidagi aloqaning sifatiga qarashimiz kerak , kópchilik hólatlarda shu manolari orasidagi aloqasiga qarab: aytar – aytmas , tamli –

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tamsiz kabi sózlarning qarshi manoga ózgarishin antonimlik hodisa deb aniqlashlar uchrashadi. Albatta, antonimlarni biz sózlarning bunday soddagina bolimsiz mano tuǵdiruvchi qoshimchalar bilan ózgarish holatiga emas , u har xil tubirga ega bólǵan sózlarning ózidagi qarama – qarshi manodan izlashimiz kerak. Har xil tubirlarga ega bólǵan qarama – qarshi manoli sózlarni gina leksik antonimlar deb topshimiz kerak” – deb kórsatadi.

A.Bekberganov bólsa ózini maqolasida : “Antonimlar predmetning yóki uning belgilarining qarama qarshiligin emas , faqat ularning manolarining qarama – qarshiligin kórsatadi. Tildagi duch kelgan sózga antonim tópi qóyishga bólmaydi”.

Leksik antonimlar bir sóz turkimidan bólishi va shu sóz turkimining semantikasiga tegishli belgilarni bildirib keladi. Misol uchun , antonimlar otliqlardan bólib kelganda yaxshilik – yomonlik , er- ayol , kun – tun. Antonimlar sifatdan bólib kelganda mazali – achchiq , chiroyli – badbashara , pishgan – xom. Antonimlar ravishdan bólib kelganda dastlab – sóng , óldin – keyin , asta – tez . Antonimlar fel sózlardan bólǵanda uyǵondi – uxladi, tushirish – yuklash , yiglatdi – yupatdi.

Antonim – (yunoncha – anti – qarshi + yunoncha, Onoma , onyma – isim , nom , atama) – manosi tarafidan bir – biriga qarama – qarshi sózlar , atamalar. Misol:Foyda – ziyon, óz – kóp , uzun – qisqa , issiq - sovuq , kel – ket , yiglash – kúlish , sodda – manman , kórishish - xayirlashish va boshqa qarshilik mano xalíq aǵızaki ijodlarida kóp uchrashadi . Mísollar:

1.Bir bor ekan , bir yoq ekan ,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

óch ekan da toq ekan.

Antonimlar antiteza uchun juda keng foydalaniladi . Mısol:

Boya yosh kórsam endi qarisan . (Í.Yusupov)

Ayrim sózlar alohida tursa bir – biri bilan antonim bólmasa da , ayrim kontekislarda qarama - qarshi qoyilip antonimlik xizmatta keladi. Bunday antonimlarga kontekislik antonimlar deyiladi. Mısol :

Sırtı oq da ichi tólı kir ekan . (Omar)

Jup bólib kelgan antonimlar umumiylik manoga ega bóladı. Mısol:

Tólıqlırday óylı – biyiklar,
chopqilasar qulon – kiyiklar. (T.Jumamuratov)

Shu bilan bir qatorda kóplab qoraqalpoq shóyirlari yózgan qóshiqlarida antonimlardan keng foydalanishgan ,yaniy asarlarda antonimlar antiteza uchun juda keng foydalaniladi .

XIX asrda yashab ijod qilgan Kunxója Ibroyim ógli ózining kópchilik she’rlarida antonimlardan ustalik bilan foydalangan. Misol uchun uning “Jaylovum” sherida :

Chaqqoq urar axir bir kun qiz yigit,
Armon bilan qayguda ósgan Jaylovum.
Jaylovum joy edi malum hammaga,
Xudo baxit bermadi mi bizlarga.

Bu qatorlarda qaygu va baxit sózlari bir – biriga qarama – qarshi manoda kelgan . Shóyirning yana boshqa da “Nega kerak” sherida ham antonim

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sózlار uchraydi .

Xaliq órini órlamasa ,
Bori – yoǵin borlamasa ,
Och va tóqqá qaramasa,
Awan bóshchi nega erak?

-deb och va tóq qarama – qarshi sózlarini antonim sifatida foydalanadi. Shóyirning yana boshqa da “El bilan” sherida ham antonim sózlar antiteza sifatida yaxshi qóllanilgan.

Dunyoga beqaror kelganin bilmas ,
Yo ólis , yo yaqin farqini bilmas ,
Yólning uzoqligin yigit bildirmas,
Safar cheksa yaxshi halol dóst bilan.

Bunda kórinib turganidek ólis va yaqin sózlarini antonim deb ólsak bóladı . Bu sózlar manosi óralıq masofani bildirib biri ólis , ikkinchisi , unga qarama – qarshi yaqin sózi qóllanilgan . Shóyirning ushbu she’rida yanada antonimlar bor bólib bular:

Marvaritdan solingan saroy uylarning ,
Ósmondagi yóruǵ yulduz , oylarning ,
Móli kób dunyoda mungsiz bóylarning ,
Cholquviga sabab shórlık qul bilan.

Bu yerda boy va qul antonimlari bor bólib unda odamlar nazarda tutilgan , yaniy boy deb mol – dunyosi kóp , hech narsadan kamchiligi yoq odamni nazarda tutgan , qul deb esa shu boy odamni qólida da ishlaydigan ,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

yeyishga noni , kiyishga kiyimi yetmaydigan , puli yóq insonlarni nazarda tutgan . Shóyir she'ring bundan boshqada qisimlarida ham antonimlar uchrashadi.

Xalıqning qatorıda xalıq bólishi,
Qorangú tunning yoruğ bolishi,
Kókirakning shodliklarga tólishi,
Talab qilsa , hujum qilsa el bilan.

Bu qóshiq qatorlarida kórinib turganidek qorangulik va yoruğlik sózlar bir – biri bilan qarama – qarshi , yaniy antonim sifatida kelib turibti. XIX asrda yashab ijod qilgan qoraqalpoq xalqining eng suyukli shóyrlaridan biri Ajiniyoz Qosiboy ógli qóshiqlarida ham bir qator antonim sózlarni uchratish mumkin . Shóyirning “ Yaxshi” qóshigida antonimlar uchraydi.

Tóгри yólni tashlab egri ketgandan,
Dóst bólib dóstini gapin tizgandan,
Dóstga yómnlik qilib , yolgon sózlagan,
Undan on besh yoshar arbat yaxshi.

Bu yerda tóгри va egri (qiyshiq) sózlarini antonim deb hisoblasak bóladi . Shóyirning yana bir misralarida ham antonim sózlar uchraydi,

Kóp kezdim , yaronlar, shodli dunyoni,
Yólgonchini bolmas qasam- iymoni,
Hargiz yaqinlatmas kelgan mehmonni,
Yíglagan muhtojni, quvontgan yaxshi.

Bu qóshiq qatorlaridan kórinib turganidek yíglash va kúlish sózlari bir biriga qarama- qarshi sózlar bólib antonim hisoblanadi . Shu bilan birga antonimlar

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kontekislik antonimlar va jup antonimlar bólib ham keladi.

Bir qator sózlar alohida turganda , tubir hoida ham óz- ora antonim bola olmasligi mumkin. Ayrim antonimlar kontekislarda antonim bolib ketaveradi.

Misol: “ Kimga yaxshilik qilsak ham oldindan javobini óylama , agar birovga yomonlik qilar bolsang , javobini esingdan chiqarma” (T.Q. “Qaraqalpaqnama” , 276-bet) . Bu sózlar shu taqlitda kontekislik antonim bolib kela oladi .

Antonimlik juplik deganimizda bu jup sóz emas , antonimlik jup boladi. Leksik antonimda bir qator tubir sózlar óz – ora jup bola oladi. Misol: Uzoq-qisqa , qari – yosh , bor – yoq .

Bu etiborga olingan birliklar óz – ora antonimlik jup yaniy juplik tuza oladi. Badiy asar tilida antonimlar antiteza , antonomaziya , oksyumoron turida ham qóllaniladi. Shuni etiborga olish kerakki antonimlar badiy asarlarda stillik tarafda juda unumli foydalaniladi , yaniy antiteza bolib qollaniladi . Shu bilan birga antonimlar bir biriga qarama qarshi sóz bolib qolmasdan , qarama – qarshi manoni va bir – biriga qarama –qarshi gap ham túza oladi .

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.K.Mambetov, K.Palimbetov “Adebiyat” Nókis “BILIM” baspasi 2019-jil
- 2.D.Seydullaeva “Til bilimi terminleriniń tusindirme sózligi” Nókis “BILIM” baspasi 2018-jil.
- 3.Sh.Abdinazimov , A.Pirniyazova , S.Shinnazarova “HOZIRGI QORQALPOQ ADABIY TILI FONETIKASI VA LEKSIKALOGIYASI” “Sano-Standart” baspasi Toshkent – 2018.

